

Tabela 4 – Comparação entre as ferramentas: Atlas.ti Cloud e QCMap

	Atlas.ti Cloud	QCMap
Criação de Projeto	O usuário deve informar um nome e uma descrição para a criação do projeto.	O usuário deve informar um título e uma descrição para a criação do projeto.
Adição de membros	O usuário envia um convite para o(s) email(s) do(s) usuário(s). O(s) usuário(s) convidado(s) deve(m) criar uma conta na ferramenta, antes de ter acesso ao projeto.	O usuário informa um nome, um email e deve selecionar uma opção de “Direitos de Acesso” e após confirmação do cadastro será enviado um convite para o(s) email(s) do(s) usuário(s). O(s) usuário(s) convidado(s) devem criar uma conta na ferramenta, antes de ter acesso ao projeto.
Tipos de Dados	A importação de conteúdo pode ser realizada por meio do upload de arquivos .docx ou pdf de 100 MB e também o conteúdo pode ser criado manualmente, ao invés de realizar um upload.	Upload de documentos de texto (codificados em Unicode/UTF-16LE), documentos do Word (apenas no formato DOCX) e imagens (JPG, GIF ou PNG). Nenhum arquivo pode ser maior do que 5 MB.
Codificação	Após upload do arquivo ou criação de um texto. O usuário seleciona um trecho do texto para criar um trecho grifado, logo após digita um ou mais códigos e, opcionalmente, pode adicionar um comentário para o trecho grifado. Os códigos podem ser criados colaborativamente e são exibidos em tempo real.	Após upload do arquivo ou criação de um texto. É obrigatório criar uma questão de análise, selecionando uma opção de técnica analítica de conteúdo (Dedutiva, Indutiva ou Resumo), antes de iniciar a codificação. O usuário seleciona um trecho do texto e pode vincular com um grupo de código, esse grupo pode ser cadastrado após seleção de um trecho textual.
Vinculação de Dados	O usuário seleciona uma quantidade “X” de códigos e os vincula para “X” grupo(s) de código(s).	O usuário cria o(s) grupo(s) de código(s) antes de iniciar a codificação. Durante a codificação, os usuários convidados podem vincular os códigos para um grupo de código já existente ou criar um novo grupo de código para vincular o novo código.
Relatórios	O usuário pode visualizar 2 tipos de relatórios, Distribuição de código e Tabela Código-Documento.	O usuário pode visualizar passagens de codificação, Diretriz de codificação e Estatísticas do documento.
Métodos Qualitativos	Métodos mistos.	Análise de Conteúdo.
Idioma	Inglês, Alemão e Espanhol	Inglês
Formatos Exportados	Exportação dos resultados do relatório em formato .xlsx.	Exporta relatórios somente no formato CSV.

Fonte: (PROPRIA, 2021)